

СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ В ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ НИЗКОВОЛЬТНЫХ СЕТЕЙ

Холиддинов Илхомбек Хосилжонович,
доктор технический наук, DSc,
заведующий кафедрой Энергетическая инженерия
Ферганский государственный технический
университет
Фергана, Узбекистан
e-mail: i.xoliddinov@ferpi.uz

Бегматова Мухлисахон Муталибжон кизи,
докторант,
Ферганский государственный технический
университет
Фергана, Узбекистан
muxlisa_begmatova@mail.ru

Аннотация: В данной статье представлен обзор существующих технологий батарей, используемых в системах хранения энергии на основе батарей, с особым акцентом на их технические характеристики, эксплуатационные ограничения и пригодность для интеграции в низковольтных сетях с распределенной фотоэлектрической генерацией. Систематически сравниваются основные типы батарей, включая свинцово-кислотные, литий-ионные, натрий-ионные и редокс проточные батареи. На основе определенных технических и экономических критериев определена и обоснована наиболее подходящая технология батарей для снижения фазовой несимметрии и потерь мощности в низковольтных сетях с интегрированными фотоэлектрическими системами.

Ключевые слова: Система хранения энергии на основе батарей, фотоэлектрические системы, низковольтная сеть, фазовая несимметрия, потери мощности

1. ВВЕДЕНИЕ

Растущее внедрение распределенной фотоэлектрической (PV) генерации в низковольтные распределительные сети (LN) значительно изменило традиционные схемы потока мощности. Хотя PV-системы способствуют декарбонизации и локальной генерации энергии, их прерывистый и неравномерно распределенный характер часто приводит к эксплуатационным проблемам, таким как повышение напряжения, обратный поток мощности, увеличение потерь и фазовый дисбаланс. Эти проблемы особенно остро стоят в LN, которые изначально были разработаны для однонаправленного потока мощности и пассивной работы.

Системы хранения энергии на основе батарей (BESS) стали ключевой технологией, позволяющей повысить производительность и устойчивость НВ сетей, интегрированных с PV-системами. Поглощая избыточную PV-генерацию и обеспечивая энергией в периоды высокого

спроса, BESS могут поддерживать регулирование напряжения, снижать потери в фидерах и смягчать фазовый дисбаланс. Однако эффективность BESS во многом зависит от выбранной технологии батарей, поскольку разные типы батарей обладают различными характеристиками с точки зрения плотности энергии, эффективности, срока службы, стоимости и безопасности.

В обзорной работе [1] представлен комплексный анализ гибридных систем PV–BESS для конечных потребителей. Авторы классифицируют существующие архитектуры BESS, стратегии управления и методы оптимального выбора мощности и ёмкости накопителей. Отмечается, что BESS позволяют существенно повысить уровень самопотребления PV-энергии и снизить нагрузку на распределительную сеть, однако подчёркивается недостаток исследований, направленных на влияние BESS именно на показатели качества электроэнергии в LN сетях.

В статье [2] выполнен систематический обзор аккумуляторных систем накопления энергии с акцентом на их применение в сетях с возобновляемыми источниками. Рассматриваются основные типы аккумуляторов, включая свинцово-кислотные, литий-ионные и перспективные технологии. Авторы делают вывод, что литий-ионные батареи доминируют в BESS-приложениях благодаря высокой эффективности и циклическому ресурсу, что делает их предпочтительными для PV-интеграции.

Работа [3] посвящена роли BESS в предоставлении вспомогательных услуг в распределительных сетях. В обзоре подчёркивается способность аккумуляторных систем участвовать в регулировании напряжения, симметрировании нагрузки и снижении потерь. Особое внимание уделено децентрализованному размещению BESS в LN сетях, что позволяет локально компенсировать негативные эффекты неравномерного подключения PV-генераторов.

В исследовании [4] рассматриваются методы моделирования BESS в микросетях с учётом деградации аккумуляторов. Авторы показывают, что игнорирование деградационных процессов приводит к переоценке эффективности накопителей и недооценке потерь в долгосрочной перспективе. Это особенно важно для LN сетей с PV, где BESS работают в режиме частых циклов заряда-разряда.

В статье [5] анализируется интеграция PV-BESS в LN сети с точки зрения потерь мощности и несимметрии фаз. Авторы используют моделирование распределительной сети и показывают, что корректно управляемая аккумуляторная система способна значительно снизить токи обратной мощности, уменьшить активные потери и улучшить симметрию фазных напряжений. Работа подчёркивает важность выбора типа аккумулятора и стратегии управления для сетей с высокой долей однофазных PV-подключений.

В исследовании влияния стратегий управления PV-BESS на LN сети [6] показано, что

распределённое размещение аккумуляторов эффективнее централизованного с точки зрения снижения потерь и стабилизации напряжения. Авторы отмечают, что BESS позволяют компенсировать локальные перегрузки и повысить надёжность работы сети при высокой плотности PV-генерации.

Работа [7] посвящена компенсации несимметрии в микросетях с помощью систем накопления энергии. Предложенная многофункциональная схема управления ESS демонстрирует значительное снижение коэффициента несимметрии напряжения. Результаты исследования подтверждают, что BESS могут использоваться не только для балансировки активной мощности, но и для улучшения качества электроэнергии.

И в статье по управлению PV с сетевыми функциями [8] анализируются современные подходы к использованию аккумуляторов для поддержки напряжения и частоты в слабых сетях. Отмечается, что такие системы особенно перспективны для низковольтных сетей с неравномерной генерацией и нагрузкой, где традиционные методы регулирования оказываются недостаточно эффективными.

В низковольтных сетях с высокой долей фотоэлектрических систем BESS могут выполнять несколько важных функций [9]:

Сглаживание пиковых нагрузок и перераспределение нагрузки, снижение нагрузки на распределительные фидеры;

Поддержание напряжения за счёт поглощения избыточной мощности фотоэлектрических систем во время пиковой генерации;

Снижение технических потерь за счёт локального балансирования энергии;

Симметрирование фаз, обеспечивая контролируемый однофазный или фазово-селективный режим работы;

Улучшенное самопотребление энергии, вырабатываемой фотоэлектрическими системами.

Для эффективного выполнения этих функций аккумуляторная технология должна поддерживать частые циклы зарядки-разрядки, сохранять высокую эффективность полного цикла и безопасно работать в жилых или городских условиях [10].

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Виды аккумуляторных технологий для систем хранения энергии

Свинцово-кислотные батареи представляют собой одну из наиболее зрелых и широко используемых технологий хранения энергии. Они характеризуются низкой первоначальной стоимостью и хорошо отлаженными процессами переработки.

Однако их относительно низкая плотность энергии, ограниченный срок службы и снижение производительности при глубоком разряде значительно ограничивают их пригодность для низковольтных сетей, интегрированных с фотоэлектрическими системами, где распространены частые циклы зарядки-разрядки.

Типичные характеристики включают плотность энергии 30–50 Вт·ч/кг, срок службы менее 1000 циклов при глубоком разряде и эффективность полного цикла приблизительно 75–85%.

Литий-ионные батареи доминируют в современных системах хранения энергии благодаря высокой плотности энергии, высокой эффективности и длительному сроку службы. Для применения в энергосистемах актуальны несколько типов литий-ионных батарей, включая оксиды лития, никеля, марганца и кобальта (NMC) и фосфаты лития и железа (LFP).

В частности, батареи LFP обладают повышенной термической стабильностью, длительным сроком службы (до 6000 циклов) и улучшенной безопасностью по сравнению с другими вариантами литий-ионных батарей. Хотя их плотность энергии ниже, чем у батарей NMC, она остается достаточной для стационарных применений.

Ключевые преимущества включают КПД более 90%, низкий уровень саморазряда и отличную совместимость с передовыми системами управления батареями (BMS).

Натрий-ионные батареи являются перспективной альтернативой литий-ионным технологиям, предлагая потенциал снижения материальных затрат и повышения экологичности благодаря обилию натрия. Хотя их плотность энергии, как правило, ниже, чем у литий-ионных батарей, последние разработки указывают на конкурентоспособный срок службы и эффективность.

В настоящее время натрий-ионные батареи находятся на предкоммерческой или ранней коммерческой стадии и поэтому рассматриваются скорее как перспективный долгосрочный вариант, чем как зрелое решение для низковольтных сетей.

Редокс-проточные батареи обеспечивают независимое масштабирование мощности и энергетической емкости и демонстрируют длительный срок службы. Однако их низкая плотность энергии, сложные вспомогательные системы и более высокие капитальные затраты ограничивают их применение в крупномасштабных или централизованных системах хранения, а не в распределенных низковольтных установках.

Другие технологии, такие как металл-воздушные и твердотельные батареи, все еще находятся в основном на стадии исследований или пилотных испытаний. Подробный анализ существующих аккумуляторных технологий можно увидеть ниже на таблице 1.

Таблица 1. Сводная сравнительная таблица аккумуляторных батарей для BESS

Тип аккумулятора	Энергетическая плотность (Wh/kg)	Циклический ресурс (циклы)	КПД, %	Безопасность	Стоимость (отн.)	Пригодность для PV-LN сетей	Ключевые выводы
Свинцово-кислотный	30–50	300–1000	75–85	Средняя	Низкая	Низкая	Ограниченный ресурс и низкий КПД делают непригодным для частых циклов и балансировки фаз
Li-ion (NMC/NCA)	150–220	1000–3000	90–95	Средняя	Высокая	Средняя	Высокая плотность энергии, но термическая нестабильность и стоимость ограничивают применение
Li-ion (LFP)	90–120	3000–6000	92–96	Высокая	Средняя	Высокая	Оптимальный вариант для LN сетей: высокий ресурс, безопасность, эффективность и фазная балансировка
Натрий-ионный (Na-ion)	80–140	2000–4000	~90	Высокая	Средняя / низкая	Перспективная	Перспективная альтернатива Li-ion, но ограничена коммерческой зрелостью
Редокс-поточный	10–30	>10 000	70–85	Очень высокая	Высокая	Низкая	Подходит для крупных систем, но неэффективен для LN
Гибрид (BESS + SC)	Зависит от конфигурации	Очень высокий	>95	Высокая	Высокая	Специфичная	Эффективен для пиковых нагрузок, но сложен и дорог для применения в LN

Для демонстрации практической реализуемости применения аккумуляторных систем хранения энергии в низковольтных сетях с фотоэлектрической генерацией была разработана модель PV-BESS системы в среде MATLAB/Simulink. Общая структура системы представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема PV-BESS системы с двунаправленным DC/DC преобразователем и сетевым инвертором для низковольтной сети

Предложенная архитектура включает следующие основные функциональные блоки:

1. фотоэлектрической системы (PV панель), подключенной через повышающий DC/DC преобразователь (boost converter), обеспечивающий стабилизацию выходного напряжения и работу в точке максимальной мощности;
2. аккумуляторную батарею, интегрированную посредством двунаправленного DC/DC преобразователя, позволяющего осуществлять как заряд, так и разряд в зависимости от режима сети;
3. сетевой инвертор полного моста (grid-connected full-bridge inverter), обеспечивающий преобразование постоянного напряжения в переменное и синхронизацию с электрической сетью;
4. систему управления, реализующую регулирование потоков мощности и поддержку режимов работы сети.

Использование двунаправленного преобразователя позволяет аккумуляторной системе функционировать как активный элемент управления режимами сети.

Предложенная структура отражает практическую реализацию концепции BESS как сетевого ресурса, а не только пассивного накопителя энергии. В частности, аккумуляторная батарея совместно с системой управления инвертора обеспечивает динамическое перераспределение мощности между фазами, что является ключевым фактором повышения качества электроэнергии в низковольтных распределительных сетях.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Выбор подходящей аккумуляторной технологии для низковольтных сетей, интегрированных с фотоэлектрическими системами, основывается на нескольких ключевых критериях:

Плотность энергии и габариты, влияющие на возможность установки;

Срок службы, определяющий долгосрочную эксплуатационную надежность;

Коэффициент полезного действия, напрямую влияющий на потери в системе;

Безопасность и термостойкость, особенно в жилых районах;

Усредненная стоимость хранения (LCOS) за весь срок службы батареи.

Для обоснования выбора аккумуляторных технологий для фотоэлектрических систем в LN сетях целесообразно проанализировать структуру себестоимости литий-ионных аккумуляторов. На рисунке 1 представлено распределение основных статей затрат при производстве аккумуляторных батарей, что позволяет выявить ключевые факторы, влияющие на экономическую эффективность BESS.

Рис. 2. Себестоимость аккумуляторных батарей

Анализ структуры себестоимости аккумуляторных батарей показывает, что ключевым фактором, определяющим экономическую эффективность BESS, является катодный материал, на долю которого приходится около 21 % общей стоимости. Это означает, что выбор химии катода оказывает решающее влияние как на стоимость, так и на эксплуатационные характеристики аккумулятора [11].

В контексте LN сетей системы накопления энергии на основе аккумуляторных батарей следует рассматривать не только как средство хранения избыточной фотоэлектрической генерации, но и как активный элемент управления режимами сети [12]. В условиях высокой доли распределённых однофазных PV-установок BESS способны выполнять функции локального

балансирования мощности, снижения фазной несимметрии и уменьшения технических потерь, тем самым повышая устойчивость и пропускную способность LN сетей без необходимости их масштабной реконструкции [13].

Хотя свинцово-кислотные батареи остаются экономически привлекательными, их ограниченный срок службы и эффективность значительно снижают их долгосрочную эффективность. Редокс-проточные батареи технически надежны, но экономически и пространственно непригодны для низковольтных применений. Литий-ионные батареи, особенно с использованием LFP-химии, обеспечивают наиболее сбалансированные характеристики по всем критериям.

Именно поэтому в фотоэлектрических системах сетей низкого напряжения приоритет отдаётся аккумуляторам LFP, поскольку фосфатные катоды обеспечивают более низкую стоимость, высокую термическую стабильность и увеличенный срок службы по сравнению с другими литий-ионными технологиями, что делает их наиболее целесообразными в низковольтных сетях с интегрированными фотоэлектрическими системами.

Литий-ионные (LFP) аккумуляторы в сочетании с соответствующими стратегиями управления инвертором обеспечивают фазоселективную зарядку и разрядку, тем самым уменьшая компоненты отрицательной последовательности и связанные с ними потери. Их высокая эффективность гарантирует, что преимущества снижения потерь не будут нивелированы чрезмерными потерями при хранении.

Кроме того, длительный срок службы LFP-аккумуляторов обеспечивает непрерывную ежедневную работу, что крайне важно для эффективного снижения несимметрии при переменной выработке фотоэлектрической энергии.

Заклучение

В данной статье представлен обзор технологий батарей, применимых к системам хранения энергии в низковольтных сетях с интегрированной фотоэлектрической энергией. Исходя из технических характеристик, эксплуатационных требований и экономических соображений, литий-ионные батареи с химией LFP представляются наиболее подходящим вариантом для снижения потерь мощности и уменьшения фазовой несимметрии.

Будущие исследования сосредоточены на передовых стратегиях управления, гибридных архитектурах хранения энергии и интеграции новых технологий батарей для дальнейшего повышения производительности низковольтных распределительных сетей с высокой долей фотоэлектрической энергии.

Список литературы

1. Chatzigeorgiou N. G., Theocharides S., Makrides G., Georghiou G. E. A review on battery energy storage systems: Applications, developments, and research trends of hybrid installations in the end-user sector. *Journal of Energy Storage*, 86, 111192. DOI: 10.1016/j.est.2024.111192.
2. Nazaralizadeh S., Banerjee P., Srivastava A. K., Famouri P. Battery Energy Storage Systems: A Review of Energy Management Systems and Health Metrics. *Energies*, 17(5), 1250. DOI: 10.3390/en17051250.
3. Shamarova N., Suslov K., Iyushin P., Shushpanov I. Review of battery energy storage systems modeling in microgrids with renewables considering battery degradation. *Energies*, 15(19), 6967. DOI: 10.3390/en15196967.
4. Franck Cinyama Mushid, Mohamed Fayaz Khan Battery Energy Storage for Ancillary Services in Distribution Networks: Technologies, Applications, and Deployment Challenges—A Comprehensive Review. *Energies*, 2025, 18, 5443, DOI: <https://doi.org/10.3390/en18205443>.
5. Mudakir, Aripriharta, Aji Prasetya Wibawa Analysis of battery energy storage system (BESS) performance in reducing the impact of variable renewable energy generation intermittency on the electricity system. *Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology* 15 (2024) 158-176. DOI: <https://doi.org/10.55981/j.mev.2024.1032>

6. Lucas López, Iraide López, Julen Gomez-Cornejo, Itxaso Aranzabal, Pablo Eguia Analysis of impact for PV-BES strategies in low-voltage distribution system. *Electrical Engineering*, 107:2147–2162, 2025. DOI: 10.1007/s00202-024-02620-4.

7. Kai Yin, Yi Xiao, Xiaomeng Shen, Yinxiao Zhu, Yongheng Yang Review of Photovoltaic–Battery Energy Storage Systems for Grid-Forming Operation. *Batteries* 2024, 10, 288. DOI: <https://doi.org/10.3390/batteries10080288>

8. Mehmet Emin Akdogan, Sara Ahmed Improving Power Quality and Power Sharing in Unbalanced Multi-Microgrids Using Energy Storage System. arXiv:2104.04202v1 [eess.SY] 9 Apr 2021.

9. Begmatova M. “Intelligent control of off-grid PV-BESS systems based on artificial intelligence” *Fundamentals of Science and Education XIII International Scientific Conference*, 01 July 2025, pp. 82-85, DOI: <https://doi.org/10.36719/2789-6919/2025/XIV>.

10. Begmatova M.M., Kasimakhunova A.M., Kholiddinov I.Kh. “Modeling a photovoltaic system with a bidirectional DC-DC converter in MATLAB Simulink based on Fuzzy logic”, *International Conference on Emerging Technologies in Electronics, Computing, and Communication (ICETECC) 2025 IEEE*, pp. 1-6, DOI: 10.1109/ICETECC65365.2025.11070251.

11. Антипов Е. “Основная проблема — отсутствие промышленного производства материалов” *Вестник Атомпрома*, №10 декабрь 2025, <https://atomvestnik.ru/2025/10/31/osnovnaja-problema-otsutstvie-promyshlennogo-proizvodstva-materialov/>.

12. Kholiddinov I., Begmatova M. “Elimination of asymmetry in low voltage electrical networks using solar panels” *IV International Scientific and Technical Conference “Actual Issues of Power Supply Systems” AIP Conf. Proc. Vol. 3331, 030108-1–030108-7*; <https://doi.org/10.1063/5.0307203> Published under an exclusive license by AIP Publishing. 978-0-7354-5286-2/\$30.00

13. Холиддинов И., Бегматова М. “Разработка нечёткого регулятора для симметрирования нагрузки с использованием солнечных панелей в электрических сетях низкого напряжения” *Scientific Research International Scientific Journal*. 2025 / Vol. 5 no: 2 / с. 165-174. <https://doi.org/10.36719/2789-6919/42/165-17>

